

Bibliografía traducida del original Loftus, E.F., Miller, D.G., y Burns, H.J. (1978). Semantic integration of verbal information into a visual memory. *Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory*, vol. 4, n.1, 19-31. En M. Diges (1997). *Los falsos recuerdos. Sugestión y memoria*. (Cap. 5, pp. 139-163). Barcelona: Paidós. Traducido por Nieves Pérez-Mata. Universidad Autónoma de Madrid. DOI: 10.5281/zenodo.15175688

